

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

G.M. Toychieva

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
SIGNIFICANCE OF "COACHING" METHODOLOGY

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR